

АНГРЕН КЎМИР КОНИ ШАРОИТИДА ЭКСКАВАТОР-КОНВЕЙЕР КОМПЛЕКСИНИ ТАНЛАШ

УДК 622.68

Тошкент давлат техника университети 3-курс талабаси **Йулдошев О.О.**,
илм.раҳ. **Т.Ж.Аннақулов**, ТошДТУ

Ушбу мақолада экскаватор-конвейер комплекси иши таҳлил қилинган. Ангрен кўмир конида ишлатилаётган конвейер транспорти учун самарадор юклаш машинасини танлаш усуллари келтирилган. Конвейерлар унумдорлигидан максимал фойдаланиш бўйича тавсиялар берилган.

В этом статье приведён анализ работы экскаваторного-конвейерного комплекса. Приведены методы выбора эффективной погрузочной машины для конвейерного транспорта Ангреного разреза. Даны рекомендации максимального использования производительности конвейера.

This article presents an analysis of the operation of the excavator-conveyor complex. The methods of choosing an efficient loading machine for conveyor transport of the Angren section are presented. Recommendations are given to maximize the use of conveyor performance.

Очиқ кон ишларида конвейер транспорти қўлланилганда юклаш машинаси сифатида бир ва кўп чўмичли экскаваторлар ишлатади. Юмшок ва сочма юкларни кўп чўмичли экскаваторлар ёрдамида қазиб олиб юклаганда конвейер юқори унумдорликда ишлайди. Қаттиқ ва оғир тоғ жинсларини қазиб олишда эса бир чўмичли экскаваторлар майдалагич ускуналари орқали конвейер транспортига юклайди. Бундай ҳолларда конвейер транспортини қўллашда маълум чегараланишлар ўрнатилади.

Кон корхоналарида конвейер транспортини ишлатиш тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда конвейерлар унумдорлиги бўйича 40-60% юкланмоқда, вақт бўйича эса 30-35% ишлатилмоқда.

Конвейер транспортининг бундай паст кўрсаткичларда ишлатилишининг асосий сабабларидан бири конвейерга келиб тушаётган юкнинг нотекислигидир. Конвейерга келиб тушаётган юк

миқдори юклаш машинасининг ишига боғлиқдир. Конвейерга хизмат қилаётган юклаш машинасининг узлуксиз ишлаши конвейернинг юқори унумдорликда ишлашини таъминлайди.

Ангрен кўмир конида қазиб олинаётган кўмирни ташиш учун бир неча турдаги транспорт воситалари ишлатилади. Шулардан энг асосийлари конвейер транспортидир. Ушбу технологик комплексдаги юклаш ва ташиш воситалари орасидаги боғланишни тўғри қабул қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда ушбу конда юклаш ишларида ЭКГ-4у, ЭКГ-6.3, ЭКГ-8, ЭКГ-12,5, ЭКГ-15 бир чўмичли эксковаторлари ва КЛ-120, КЛКЗ-250, 2ЛУ120 лентали конвейерлари ишлатилмоқда. Ушбу экскаваторлар лентали конвейерга куракли қайта юклагич орқали юкламоқда.

Экскаваторларнинг ўртача техник унумдорлигини қуйидаги формула бўйича ҳисоблаймиз [1,2]:

$$Q_{\text{тех}} = \frac{60V_q \cdot k_m}{t_u \cdot k_k}, \text{ м}^3 / \text{соат},$$

бу ерда V_q - экскаватор чўмичи сифими, м^3 ; t_u - экскаватор иш цикли давомийлиги, мин; k_m - экскаватор ковшининг тўлалик коэффициенти; k_k - тоғ жинсининг ковшдаги майдаланиш (кўпчиш) коэффициенти.

Конвейернинг эксплуатацион унумдорлигини ҳисоблаймиз [1,2]:

$$Q = K_n b^2 g \cdot k_\beta = K_n (0.9B - 0.05) g \cdot k_\beta$$

$$b = (0.9B - 0.05)$$

бу ерда: B - конвейер лентасининг эни, м; b -конвейер лентасининг ишчи эни, м.

$$Q = 625 \cdot 1.03^2 \cdot 3.1 \cdot 0.99 = 2035 \text{ т/соат}$$

бу ерда: K_n - унумдорлик коэффициенти; g - конвейер лентасининг тезлиги м/сек; k_β - конвейернинг ўрнатилиш бурчагига боғлиқ коэффициент;

Олинган натижалардан фойдаланиб, ЭКГ-4у эксковатори ва КЛКЗ-250 конвейерини биргаликда ишлатилганда конвейер унумдорлигидан фойдаланиш фоизини ҳисоблаш мумкин. Худди шуннингдек, ушбу усул билан бошқа турдаги экскаваторлар учун ҳам конвейер унумдорлигидан фойдаланиш фоизини ҳисоблаш мумкин.

$$K = \frac{Q_{\text{э}}}{Q_{\text{к}}} \cdot 100\% = \frac{436}{2035} \cdot 100\% = 21\%$$

Қуйида мавжуд экскаваторлар ва конвейерларнинг ўртача эксплуатацион унумдорликлари ва бошқа ишлатиш кўрсаткичлари бўйича ҳисоблаш натижаларини келтирамиз (1-жадвал):

Экскаватор тури	Ён ролик киялиги, градус	Лента эни, м	Лентанинг ишчи эни, м	Унумдорлик коэффициенти	Конвейер унумдори, т/соат	Экскаватор унумдори, т/соат	Конвейер унумдорлигидан фойдаланиш, %
ЭКГ-4у	30	1,2	1,03	625	2034,9	436	21%
ЭКГ-4,6	30	1,2	1,03	625	2034,9	519	26%
ЭКГ-5А	30	1,2	1,03	625	2034,9	740	36%
ЭКГ-6,3У	30	1,2	1,03	625	2034,9	589	29%
ЭКГ-8И	30	1,2	1,03	625	2034,9	1007	49%
ЭКГ-12,5	30	1,2	1,03	625	2034,9	1464	72%

Юқорида ўтказилган таҳлил натижаларига таяниб, Ангрен кўмир конидаги мавжуд конвейер линиясидан максимал фойдаланиш учун қуйидаги тавсияларни бериш мумкин:

- конвейерлар учун самарадор юклаш машинаси сифатида, конвейерларни ишлатиш тажрибасидан келиб чикиб, ЭКГ-8И ва ЭКГ-12.5 экскаваторларини қўллаш;

- ушбу конвейер линияси учун битта ЭКГ-12,5 ёки иккита ЭКГ-8И экскаваторларини ишлатиш мумкин. Бу ҳолда конвейерлар мос равиёда 72-98% юкланиш билан ишлайди;

- конвейер смена давомида узлуксиз тўла қувват билан ишлаши учун юклаш бункери ўрнатиш керак. Бункер хажми шундай танланадики, конвейер иш сменаси давомида узлуксиз ишлаганда бункеродаги юк миқдори тугамаслиги керак.

- агар юклаш машинасини ўзгартириш иложи булмаса, мос турдаги конвейер турини танлаш лозим булади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Галкин В.И., Шешко Е.Е. Транспортные машины: Учебник для вузов.-М.: Издательство «Горная книга», 2010. – 588 с.
2. Позынич Е.К. Расчёт ленточного конвейера: Учебное пособия.- Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2006. -285 с.